

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UO‘K: 633.111.1

**BAHORGU BUG‘DOY NAMUNALARINING QIMMATLI XO‘JALIK
BELGILARI ASOSIDA FENOTIPLANISHI**

Turdimuratov Ajiniyaz Axmetovich

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

turdimuratovajiniyaz05@gmail.com

Babaniyazov Baxtiyar Jaksibekovich

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

baxtiyar_1986@mail.ru

*Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda bahorgi bug‘doy namunalarining vegetatsiya davri davomiyligi va fenologik rivojlanish bosqichlari dala sharoitida o‘rganildi. Vegetatsiya davrining davomiyligi o‘simliklarning agrobiologik xususiyatlari va abiotik stress omillarga moslashuv darajasini belgilovchi muhim ko‘rsatkich sifatida baholandi. Tadqiqotda 7 ta bug‘doy namunasining unib chiqish muddati, naychalash, boshqalash va pishish bosqichlari aniqlanib, ularning davomiyligi tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, unib chiqish muddati 10–15 kun oralig‘ida bo‘lib, o‘rtacha 11–13 kuni tashkil etdi. Vegetatsiya davomiyligi esa 92–95 kun oralig‘ida qayd etildi. Eng erta pishgan namuna C80.1/3*BATAVIA/ (92 kun), eng kech pishgan namunalar esa 22KIB-24-IWWYT-8 va 22-KIB-24-IWWYT-29 (95 kun) bo‘ldi. Erta pishar navlar*

qurg'oqchil sharoitlarga moslashuvchanligi bilan ajralib turdi. Olingan natijalar bahorgi bug'doy navlarini seleksiya qilishda muhim ahamiyatga ega.

***Kalit so'zlar:** bahorgi bug'doy, fenotiplash, hosildorlik, genotip, biometrik ko'rsatkichlar, seleksiya.*

***Abstract** This study investigated the duration of the vegetation period and phenological development stages of spring wheat genotypes under field conditions. The vegetation period is considered an important indicator determining agrobiological traits and adaptation to abiotic stress factors. In the experiment, seven wheat genotypes were evaluated for germination time, stem elongation, heading, and maturity stages. The results showed that germination time ranged from 10 to 15 days, with an average of 11–13 days. The total vegetation period varied between 92 and 95 days. The earliest maturing genotype was C80.1/3*BATAVIA/ (92 days), while the latest were 22KIB-24-IWWYT-8 and 22-KIB-24-IWWYT-29 (95 days). Early maturing genotypes demonstrated better adaptation to drought conditions. The obtained results are important for breeding programs aimed at developing high-yielding and stress-tolerant spring wheat varieties.*

***Keywords:** Spring wheat, phenotyping, yield, genotype, biometric indicators, breeding.*

KIRISH. Bug'doy dunyo aholisining asosiy oziq-ovqat manbalaridan biri hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi sharoitida bahorgi bug'doy navlarining hosildorligi va barqarorligini oshirish seleksiya ishlarining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Fenotiplash – o'simliklarning tashqi belgilarini, hosildorlik komponentlarini va muhit omillariga reaksiyasini o'rganishga qaratilgan ilmiy yondashuv bo'lib, seleksiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, dala sharoitida olib borilgan fenotiplash ishlari genotiplarning real muhitga moslashuv darajasini baholash imkonini beradi.

Shu sababli, bahorgi bug'doy namunalari qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha fenotiplash va istiqbolli genotiplarni aniqlash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bahorgi bug'doyning vegetatsiya davri davomiyligi va fenologik xususiyatlari uning hosildorligi hamda

stress omillarga moslashuvchanligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vegetatsiya davrining davomiyligi genotipning ekologik barqarorligi va hosil shakllanish jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi [1,2].

Qurg'oqchilik va yuqori harorat sharoitida erta pishar bug'doy navlari vegetatsiya davrini qisqartirish orqali stressdan "qochish" strategiyasini amalga oshiradi [3]. Shu bilan birga, kech pishar navlar uzoq vegetatsiya davri hisobiga yuqori hosildorlik potensialiga ega bo'lsa-da, ular noqulay sharoitlarga nisbatan sezgirroq bo'lishi mumkin [4].

Tadqiqotlar 2025-yilda dala sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti genofondidan tanlab olingan 7 ta bahorgi bug'doy namunasi foydalanildi.

Tajriba tasodifiy bloklar usulida (Randomized Complete Block Design – RCBD) 3 takrorlikda joylashtirildi. Ekish ishlari mart oyining ikkinchi yarmida amalga oshirildi va agrotexnik tadbirlar hudud uchun tavsiya etilgan me'yorlar asosida olib borildi.

NATIJALAR. Bug'doy o'simliklarining vegetatsiya davri — ya'ni urug' ekilganidan to to'liq pishguniga qadar bo'lgan davr — navning agrobiologik va xo'jalik jihatdan muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davrning uzun yoki qisqa bo'lishi o'simliklarning abiotik stress omillariga — qurg'oqchilik, yuqori harorat, sovuq, sho'rlanish kabi sharoitlarga bardoshlilik darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Ilmiy manbalarga ko'ra, bahorgi bug'doy navlari kuzgi bug'doyga nisbatan quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi: Vegetatsiya davri qisqaroq (odatda 75–115 kun atrofida); Sovuqqa chidamsizroq. Erta pishadi, ya'ni erta hosilga kiradi. O'zbekiston Respublikasi iqlim sharoitida esa bu navlarning erta va o'rtapishar turlari donning to'lishi va pishishi uchun yetarli sharoit yaratadi.

Unib chiqish muddati va o'zgaruvchanlik. 2025-yilgi dala tajribasi doirasida tajriba maydoniga ekilgan 7 ta bahorgi bug'doy namunasi bo'yicha unib chiqish muddati kuzatilib, quyidagi natijalar aniqlandi:

№	Namuna nomi	Unib chiqish muddati (kun)
1	22KIB-24-IWWYT-8	10–11 kun
2	22-KIB-24-IWWYT-29	10–11 kun
3	KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39	11 kun
4	BCN/WBLL1/ROLF07/3	13–14 kun
5	C80.1/3*BATAVIA/	14–15 kun
6	18-REDING//PUB94	13 kun
7	MILAN/KAUZ	13–15 kun

Erta unib chiqqan navlar: 22KIB-24-IWWYT-8, 22-KIB-24-IWWYT-29 - o‘rtacha 10–11 kunda. O‘rtacha va kech unib chiqqan navlar: MILAN/KAUZ, PUB94, BATAVIA -o‘rtacha 13–15 kun atrofida. O‘rtacha unib chiqish muddati tajribada 11–13 kun oralig‘ida qayd etilgan.

MUHOKAMA. Olingan natijalar bahorgi bug‘doy namunalarining vegetatsiya davri davomiyligi va fenologik rivojlanish bosqichlari bo‘yicha sezilarli farqlanishini ko‘rsatdi. Tadqiqotda unib chiqish muddati 10–15 kun oralig‘ida bo‘lib, bu ko‘rsatkich genotiplarning biologik xususiyatlari hamda tashqi muhit sharoitlariga moslashuv darajasiga bog‘liq ekanligini tasdiqlaydi. Erta unib chiqqan navlar (22KIB-24-IWWYT-8 va 22-KIB-24-IWWYT-29) tez boshlang‘ich rivojlanish bosqichlariga ega bo‘lib, bu ularning vegetatsiya jarayonini samarali boshlashiga xizmat qilgan.

Fenologik kuzatishlar natijasida vegetatsiya davri 92–95 kun oralig‘ida o‘zgarib, navlar o‘rtasida 3–4 kunlik farq mavjudligi aniqlandi. Eng erta pishgan C80.1/3*BATAVIA/ namunasi qisqa vegetatsiya davri bilan ajralib turib, qurg‘oqchilik sharoitlariga moslashuvchanligi bilan tavsiflanadi. Aksincha, kech pishgan genotiplar nisbatan uzoq vegetatsiya davriga ega bo‘lib, ular hosil elementlarini shakllantirish uchun ko‘proq vaqtga ega, biroq noqulay sharoitlarga sezgir bo‘lishi mumkin.

Mazkur natijalar ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan mos keladi, ya'ni erta pishar bug'doy navlari stress omillardan "qochish" strategiyasi orqali barqaror hosil berish imkoniyatiga ega (Acevedo et al., 2002). Shu bilan birga, vegetatsiya davrining optimal davomiyligi hosildorlikni shakllantirishda muhim omil ekanligi qayd etilgan (Reynolds et al., 2009).

Umuman olganda, fenotiplash natijalari genotiplarning agroekologik moslashuvchanligini aniqlashda samarali usul ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA. Bahorgi bug'doy namunalarini dala sharoitida fenologik belgilar bo'yicha o'rganish natijasida ularning vegetatsiya davri davomiyligi va rivojlanish bosqichlari bo'yicha muhim farqlar mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, unib chiqish muddati 10–15 kunni, vegetatsiya davri esa 92–95 kunni tashkil etdi. Eng erta pishgan nav C80.1/3*BATAVIA/ bo'lib, qisqa vegetatsiya davri bilan ajralib turdi, eng kech pishgan navlar esa 22KIB-24-IWWYT-8 va 22-KIB-24-IWWYT-29 ekanligi aniqlandi.

Erta pishar genotiplar qurg'oqchilik sharoitlariga moslashuvchanligi bilan, kech pishar genotiplar esa yuqori hosildorlik potentsiali bilan tavsiflandi.

Olingan natijalar bahorgi bug'doy navlarini seleksiya qilishda, ayniqsa, iqlim o'zgarishi sharoitida moslashuvchan va barqaror hosil beruvchi genotiplarni tanlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *Blum, A. Plant breeding for water-limited environments. Springer: New York, USA, 2011.*
2. *Reynolds, M.P.; Foulkes, M.J.; Slafer, G.A.; Berry, P.; Parry, M.A.J.; Snape, J.W.; Angus, W.J. Raising yield potential in wheat. J. Exp. Bot. 2009, 60, 1899–1918.*
3. *Acevedo, E.; Silva, P.; Silva, H. Wheat growth and physiology. In: Bread Wheat: Improvement and Production; FAO: Rome, Italy, 2002; pp. 39–70.*

4. *Fischer, R.A. Wheat physiology: A review of recent developments. Crop Pasture Sci. 2011, 62, 95–114.*